

**ANÁLISIS SOBRE LA ADOPCIÓN DE
PLATAFORMAS DIGITALES DE APRENDIZAJE
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BOLIVIA EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS**

**MAGDIEL ZAPATA CLAROS
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0002-4856-0958

DOI: 10.5281/zenodo.13998641

INTRODUCCIÓN

La incorporación de tecnologías en el ámbito educativo ha generado una transformación significativa en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Herramientas como la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y las plataformas de aprendizaje en línea permiten personalizar los contenidos educativos, mejorar la interacción y fomentar el aprendizaje colaborativo. Estas tecnologías han demostrado su potencial para adaptar el ritmo y las necesidades de los estudiantes, promoviendo una educación más inclusiva, accesible y dinámica. En un mundo cada vez más digitalizado, las tecnologías educativas juegan un papel crucial para preparar a los estudiantes en competencias digitales y adaptativas. La pandemia de SARS-COV (COVID-19), en particular, aceleró la adopción de plataformas en línea, mostrando las ventajas, pero también los desafíos de una educación a distancia. La relevancia de investigar este tema radica en la necesidad de evaluar qué tecnologías son efectivas, cuáles son sus implicaciones pedagógicas y cómo pueden contribuir a reducir brechas educativas, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

El siguiente trabajo tiene como objetivos analizar el impacto de las tecnologías emergentes en la personalización del aprendizaje, evaluar la efectividad de las plataformas de educación en línea frente a los métodos tradicionales, identificar los desafíos y oportunidades que presentan tecnologías como la realidad virtual y la inteligencia artificial en el aula, proponer estrategias para la integración efectiva de tecnologías educativas en distintos contextos socioeconómicos y Explorar cómo las tecnologías pueden promover una educación inclusiva y equitativa para estudiantes con diferentes necesidades.

Desarrollo del tema

Durante muchos años la educación tenía como base la información que el profesor o docente dictaba, esto llevaba a que la clase sea muy lineal y nada participativa, no había preguntas porque se decía que las explicaciones eran muy bien entendidas y cuando había preguntas el nivel de enseñanza del profesor era cuestionada y visto como mal expositor.

Pero todo esto cambiaría con la llegada del SARS-COV (COVID-19), la necesidad por pasar clases y tener avances curriculares llevo a que se pasen clases virtuales lo que significo, mudarse a lo virtual, plataformas, video llamadas, etc.

En contexto del COVID-19, la transición de la educación presencial a la virtual ha enfrentado grandes desafíos, acelerando la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación universitaria. La finalidad de la investigación es explorar el rol de las TIC en la adaptación a la educación virtual durante el 2021 y 2022 en estudiantes de tres universidades públicas de Bolivia, Ecuador y Perú, países de la Comunidad Andina de Naciones-CAN. Esta investigación es de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y cualitativo, con técnica de encuesta, aplicada a 555 estudiantes de las universidades participantes y 10 entrevistas a profundidad. Los resultados denotan que las TIC han garantizado la continuidad de la educación superior en modalidad virtual, cuyo proceso ha sido gradual y específico a las características de cada país, utilizándose con mayor frecuencia las aplicaciones como: el Zoom en Bolivia, Microsoft Teams en Ecuador y Google Meet en Perú, donde el principal problema ha sido el relacionado a la necesidad de tener una buena conexión a Internet así como a las limitadas habilidades necesarias para el uso óptimo de estas herramientas. Se concluye que la implementación de TIC evitó la interrupción en la educación superior, favoreciendo la interacción entre estudiantes y docentes, facilitando el proceso de entrega de trabajos y evaluaciones.

En consecuencia, se sugiere que las universidades adapten un modelo híbrido de educación que combine las experiencias compartidas entre docentes y estudiantes, priorizando la teoría de manera virtual y la práctica de forma presencial; esto es posible, incluyendo en la malla curricular cursos teórico-prácticos obligatorios y optativos que puedan combinar la presencialidad-virtualidad, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, la sección académica y la carrera profesional; al mismo tiempo, las instituciones de educación superior deben incorporar infraestructura adecuada (física y tecnológica), herramientas y medios digitales (correo electrónico, plataformas educativas y de videoconferencia, material audiovisual, bibliotecas digitales, licencias de acceso a

buscadores y repositorios científicos) y formación continua en tecnología (manejo, desarrollo y gestión de tecnología educativa) apropiadas para el óptimo desarrollo de estos cursos dentro y fuera del campus universitario que permitan el mejor aprovechamiento de las TIC. (Huamani Huaranca et al., 2023)

El Ministerio de Educación abrió la posibilidad de continuar virtualmente las labores educativas en las instituciones que cuenten con los medios necesarios. La USB decidió ingresar en la virtualidad aprovechando la licencia de la plataforma de MS TEAMS, cuyo uso hasta ese momento era ocasional y escaso. Dado que la interrupción de las clases presenciales fue de manera abrupta, retomar el contacto con los estudiantes fue una tarea intensa, pero con la ayuda de los representantes de cursos y su propia organización a través de sus grupos de WhatsApp se logró comunicar la determinación de la continuidad de sus estudios. Otra tarea importante fue la organización de sesiones de capacitación para docentes en el manejo de la Plataforma TEAMS. En cuanto a los estudiantes se refiere, inicialmente teníamos la idea que su asimilación del manejo de TEAMS sería intuitiva, pero esa idea no fue completamente correcta y se identificó dificultades en su nuevo entorno de aprendizaje. Aunque esas dificultades podían ser superadas con el acompañamiento de los docentes y directores de carrera, el mayor problema fue la disponibilidad de dispositivos y los altos costos de conexión a internet. Una alternativa para ayudar a los estudiantes fue grabar las clases y enviarlas por WhatsApp. (Thadathil et al., 2020)

El artículo realiza una exploración a las vivencias y narrativas de jóvenes universitarios respecto del aprendizaje en tiempos de pandemia por la covid-19. El propósito es describir la presencia de la enseñanza remota de emergencia y del fenómeno socioeducativo “coronateaching” desde la revisión de literatura, las narrativas y vivencias de estudiantes universitarios. La metodología se ubica en el enfoque cualitativo, se recurrió a la socrónarrativa y se empleó la autoentrevista guiada para recopilar los significados y sentidos textuales. Los principales resultados dilucidan las consecuencias pedagógicas del “coronateaching” en los estudiantes en cuanto al acceso y disposición de equipamiento y conectividad; las competencias y habilidades virtuales; el traslado de la lógica presencial a la virtual

para la continuidad de la enseñanza; la vida cotidiana y el clima familiar en los hogares por las clases remotas, dichas consecuencias profundizan las brechas y desigualdad educativa.

La tecnología digital, en su esencia, se refiere al uso de sistemas electrónicos y dispositivos que procesan información en forma de códigos binarios. Estos sistemas han evolucionado desde simples calculadoras hasta complejas redes globales que conectan a millones de personas. Pero ¿cómo llegamos aquí? La historia de la tecnología en la educación es rica y variada, y nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo las herramientas digitales pueden ser utilizadas para potenciar el aprendizaje. Desde las primeras pizarras y tizas hasta las modernas tablets y plataformas de aprendizaje en línea, la educación ha buscado siempre aprovechar las herramientas disponibles para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza. Cada innovación, desde la invención de la imprenta hasta la aparición de la internet, ha dejado una marca indeleble en cómo se transmite y adquiere el conocimiento. Estas evoluciones no solo han cambiado la forma en que se enseña, sino también cómo se aprende, cómo se accede a la información y cómo se interactúa en el entorno educativo (Area-Moreira & Adell-Segura, 2021)

Sin embargo, la integración de la tecnología en la educación no ha sido un camino exento de desafíos. Si bien las herramientas digitales ofrecen oportunidades sin precedentes para personalizar el aprendizaje, fomentar la colaboración y trascender barreras geográficas, también presentan obstáculos. La brecha digital, las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos, y la necesidad de una formación tecnológica efectiva son solo algunas de las cuestiones que los educadores enfrentan en este nuevo paisaje (Alvarez-Herrero et al., 2021).

Por otro lado, los beneficios de la integración tecnológica en la educación son innegables. La tecnología ha democratizado el acceso a la información, permitiendo que personas de todo el mundo puedan aprender sin importar su ubicación geográfica. Las herramientas digitales también han permitido la creación de entornos de aprendizaje más interactivos y participativos, donde los estudiantes no son meros receptores de información, sino protagonistas activos de su propio proceso educativo (García Gutiérrez & Ruiz Corbella, 2020).

Definición de tecnología digital. La tecnología digital se refiere al conjunto de recursos, herramientas y dispositivos que operan basándose en la codificación digital de la información. A diferencia de la tecnología analógica, que procesa datos como señales continuas, la tecnología digital utiliza sistemas binarios, es decir, secuencias de 0s y 1s, para representar, almacenar y transmitir información. Esta codificación binaria permite que los dispositivos digitales procesen grandes cantidades de información de manera rápida y precisa. Además, la naturaleza digital de la información facilita su replicación sin pérdida de calidad, su almacenamiento en diversos medios y su transmisión a través de redes electrónicas (Paz Saavedra et al., 2022).

El rol del docente ha evolucionado significativamente, ya que ahora se espera que manejen competencias digitales para diseñar estrategias de enseñanza basadas en TIC, lo que ha impulsado la formación continua en este ámbito. A pesar de estos esfuerzos, el proceso de adaptación no ha sido uniforme, y muchos profesores aún enfrentan dificultades para integrar eficazmente las tecnologías en sus métodos de enseñanza.

En resumen, Bolivia ha dado pasos importantes hacia la digitalización de la educación, pero todavía enfrenta desafíos en cuanto a la accesibilidad y la formación docente, lo que subraya la necesidad de una inversión continua en infraestructura y capacitación. (El diario 20/10/2023).

CONCLUSIÓN

Por un lado, la educación virtual ofrece ventajas como la flexibilidad en los horarios, el acceso a materiales didácticos en línea y la posibilidad de continuar el proceso educativo a pesar de las restricciones físicas. Además, se presenta como una alternativa para reducir las barreras geográficas, beneficiando a estudiantes en áreas rurales o de difícil acceso.

Sin embargo, los desafíos son significativos. En Bolivia, existen brechas digitales profundas, especialmente en términos de acceso a Internet, dispositivos tecnológicos adecuados y competencias digitales tanto en estudiantes como en docentes. En muchas zonas rurales, la conectividad es limitada o inexistente, lo

que excluye a una gran parte de la población de los beneficios de la educación virtual. Asimismo, la formación insuficiente de los docentes para manejar plataformas digitales dificulta la eficacia de esta modalidad.

En conclusión, la educación virtual en Bolivia representa una herramienta valiosa para la continuidad del aprendizaje y el futuro de la enseñanza, pero enfrenta importantes desafíos estructurales. Para aprovechar todo su potencial, es necesario invertir en infraestructura tecnológica, mejorar el acceso a la conectividad, y capacitar a docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales. Solo así, la educación virtual podrá contribuir de manera equitativa al desarrollo educativo del país.

REFERENCIAS:

Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo (2023)

Alvarado, Y., Jofré, N., Rosas, M., & Guerrero, R. (2019). Aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada como soporte a la enseñanza del Dibujo Técnico. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/58153>

Alvarez-Herrero, J.-F., Martinez-Roig, R., & Urrea-Solano, M. (2021). Uso de las tecnologías digitales en educación infantil en tiempos de pandemia. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/117164>